

KURSANTLARDA ADABIY KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Karimov Bobir Bagadirovich

O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oliy harbiy ta’lim jarayonidagi adabiy kompetensiyalar haqida atroflicha ma’lumot berilgan. Maqolani o‘qish jarayonida adabiy kompetensiyalar haqida, uning hayotdagi o‘rni haqida axborotlar olinadi. Badiiy adabiyotning inson uchun qanchalik zarurligi haqidagi savollarga javob topiladi.

Kalit so‘zlar: pedagogika, kompetensiya, adabiyot, adabiy kompetensiya, badiiy asar, metod, texnologiya.

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются литературные компетенции в процессе высшего военного образования. В процессе чтения статьи будет получена информация о литературных компетенциях, о ее роли в жизни. Ответы на вопросы о том, насколько важна художественная литература для человека, найдены.

Ключевые слова: педагогика, компетентность, литература, литературная компетентность, художественное произведение, метод, технология.

Annotation. This article examines in detail the literary competencies in the process of higher military education. In the process of reading the article, information will be received about literary competencies, about its role in life. Answers to questions about how important fiction is for a person have been found.

Keywords: pedagogy, competence, literature, literary competence, artwork, method, technology.

Bugungi kunda jahon pedagogikasida va oliy harbiy ta’lim jarayonida umumiy kursantlarning adabiy kompetensiyalarini shakllantirish, zamonaviy axborot vositalaridan va yangi texnologiyalardan foydalalangan holda kursantlarning tegishli bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish bo‘yicha ko‘plab taqdiqotlar yaratilmoqda. Bilamizki, adabiy ta’lim tizimida yangicha yondashuvlar asosida taqdiqotlar olib borish soha taraqqiyotini ta’minlaydigan muhim omillardan biri hisoblanadi. Dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida oliy harbiy ta’lim tizimida kursantlarning adabiy kompetensiyalarini shakllantirish texnologiyasini takomillashtirish va uni joriy etish davr talabiga aylandi.

Respublikamizda ham oliy harbiy ta'lim tizimini yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarish, ta'lim sifatini baholash mexanizmlarini takomillashtirish, kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan baholash mezonlarini ishlab chiqish, xalqaro baholash dasturlari asosida kursantlarni hayotiy ko'nikmalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga kompetensiyaviy yondashuv asosida oliy harbiy ta'limning me'yoriy-huquqiy asoslarini takomillashtirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa oliy harbiy ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishning ustuvor yo'nalishlarini aniqlashtirishni taqozo etadi.

Kompetensiya (lotincha *competere* – mos kelish) ko'zlangan natijalarga erishish uchun bilim, ko'nikma va malakalarni qo'llay olish qobiliyatini namoyish eta olishni bildiradi. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim kursantlarda egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amalda qo'llay olish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilgan ta'limdir. Adabiy ta'lim doirasidagi ilmiylik kompetensiyasi yangiliklarni tatbiq etish, pedagogik jarayonni tashkil etish va boshqarish, ta'lim jarayoniga innovatsion yondashuv texnologiyalarini joriy etish kabi vazifalarni belgilaydi. Ma'lumki, adabiyot mafkura, g'oya, dunyoqarashlarni yoyish va o'zgalarga singdirishning ommabop shakli hisoblanadi. Adabiy kompetensiyalar esa adabiyot fani bo'yicha egallangan bilim, ko'nikma va malakalarni kundalik hayotda duch keladigan voqea-hodisalarga tatbiq etish, adabiy jarayon yangiliklarini tushunish, adabiy-nazariy qoidalardan badiiy asarlarni tahlil qilish va baholashda o'rinli foydalana olish qobiliyatidir.

Adabiy kompetensiya atama sifatida so'nggi yillardagi uslubiy ishlar va me'yoriy o'quv hujjatlarida qo'llanilib kelinmoqda. Kengroq olib qaralganda adabiy kompetensiya tushunchasi madaniy kompetensiyaning tarkibiy qismlaridan biri ekanligini ko'rishimiz mumkin. Adabiyotning so'z san'ati ekanligi, uning estetik, tarbiyaviy, ta'limiy ahamiyati, badiiy so'z qudrati, so'zning ifoda imkoniyatlari, so'z orqali inson ruhiy olami, his-tuyg'ulari hamda tabiat manzaralarining tasvirlanishini bilish, tushunish, anglash va idrok etish, shuningdek, adabiyot va ma'rifat, adabiyot va ma'naviyat, adabiyot va tarbiya, xalq og'zaki ijodi, mumtoz va zamonaviy adabiyot, jahon adabiyoti namunalari va ularning ijodkorlari, adabiy tur va janrlar haqida umumiy tushunchaga ega bo'lish hamda badiiy matn yoki uning parchasini ifodali yod aytish, qayta hikoyalash, o'zgalarga tushuntirib berish, ularda tasvirlangan voqea-hodisalar, obrazlar tizimini sharhlash, munosabat bildirish va baholay olish adabiy kompetensiyalarning adabiy-ma'rifiy tushunchalari hisoblanadi.

Bugungi murakkab globallashuv sharoitida ma'naviyatimizni izdan chiqarish maqsadida xorijdan o'zanini yo'qotgan, selday oqib kelayotgan zararli g'oyalarga

qarshi faqat milliy badiiy adabiyotgina milliy immunitet hosil qila olishi mumkin. Chunki adabiyot ko'ngildan paydo bo'lib, ko'ngillarga singadi. So'ng bosqichma bosqich, asta sekinlik bilan o'z dunyoqarashi, tafakkuri, badiiy so'z sehrini anglashga bo'lgan iqtidoriga ko'ra adabiyotning cheksiz ummonlariga g'arq bo'ladilar. Bugungi kunda ta'limning xalqaro standartlariga uyg'un rivojlana olmaslik sabablari, shuningdek, xorijiy tillarni bilmaslik oqibatida birlamchi manbalar bilan tanishish imkoniyatining cheklanganligi, kursantlar orasida adabiyotni o'qitish qandaydir o'yinlar, shakllardan iborat bo'lishi kerak kabi noto'g'ri qarashlarning kun sayin avj olayotgani, badiiy asarni o'rganishga bo'lgan samarasiz yondashuvlarning tor qoliplaridan chiqib keta olmaslik holatlari bilan ham belgilanadi. Ingliz metodist olimlari Elli Chambers va Marshal Gregoriylar (Ellie Chambers & Marshall Gregory) ning ta'kidlashlaricha, bugun adabiyot o'qitish, badiiy asarni o'rganish endi avvalgidek "buni to'g'ri deb qabul qil" [2] (to get it right) mezonlariga to'g'ri kelmaydi, kursant badiiy asar haqidagi talqinlarini bemalol, o'z dunyoqarashi, fikrlash, tafakkur darajasiga ko'ra rivojlantira olish imkoniga egadirlar. To'g'ri talqinlar va badiiy matn mohiyati kursantlarning fikri, ular bilan o'tkazilgan so'rovnomalar yoki o'rganuvchilarning badiiy matn haqidagi munosabati hosilasi emas, balki o'qituvchining shaxsiy qarashlaridan paydo bo'lgan umumiy xulosani tashkil etadi. "To'g'ri fikr" yoki "to'g'ri munosabat" bu o'qituvchining fikri, yoki qarashlari asosidagi yagona xulosadan iborat bo'ladi. [3]

Xorijda adabiyot o'qitilishining bizdan farq qiladigan yana bir jihati adabiyot o'qitish metodikasida badiiy matn bilan ishlashning muayyan bosqichlari (asarni o'qishdan oldin, o'qish davomida va o'qishdan keyin) mavjudligi. Har bir bosqichning o'z maqsadi va uslublari bor. O'qishdan oldingi mashqlar kursantni asarga qiziqtirish, asar mazmunini tushunishga tayyorlashga xizmat qilsa, o'qish davomida bajariladigan mashqlar bevosita badiiy matnni tushunish - tahlil qilishga qaratiladi. Bunda asar tahlili faqat syujetni qayta hikoyalash bilan cheklanmaydi. O'qishdan keyingi mashqlar esa asar ustida chuqur mushohada yuritish, adabiyotning, san'atning boshqa turlari, boshqa fanlar va o'quvchi hayoti bilan aloqasini ta'minlash, o'quvchida og'zaki va yozma nutqni, ijodiy qobiliyatni rivojlantirishga qaratiladi.

Xulosa qilib aytganda, kursantlarning adabiy kompetensiyalarini shakllantirish, pedagogikaning muhim bir qismini tashkil etadi. Bu kursantlarning so'zlash, yozish va mantiqiy munozaralar olib borish qobiliyatlarini oshirib, ularning jamiyatda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarurdir. Pedagogik muammo sifatida kursantlarning

adabiy kompetensiyalarini shakllantirish, jamiyatimizning rivojlanishi uchun zarur va muhim bo‘lgan jabhalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29-apreldagi “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5212-son farmoni. – T.// Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 06/19/5712/3034-son, 29.04.2019 y.

2. E. Chambers, M. Gregory. Teaching and Learning English literature. Sage Publications. London, 2006.

3. Fayzullayeva G. Sh. Dis-2019/56-31

4. Muminova D. A. Dis- 2021/144-18